

UVAYSIYNING POETIK MAHORATI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6570288>

Ismonova Sanobar Yo'ldoshaliyevna

Andijon viloyati Marxamat tumani XTB tasarrufidagi

13- o'rta ta'lim maktabi boshlang'ich ta'lim o'qituvchisi

Annotatsiya: *maqolada Uvaysiy lirikasini tadqiq etish orqali uning poetik olami yoritilgan. Shoiraning o'zbek mumtoz adabiyoti rivojidagi o'рни k o'rsatilgan. O'ziga xos uslubi g'azallari tahlili orqali tadqiq etilgan.*

Kalit so'zlar: *mumtoz adabiyot, lirika, janr, g'azal, poetik mahorat, uslub.*

Uvaysiy she'riyati bizga bir qancha qo'lyozma manbalar orqali yetib kelgan. Qo'lyozma manbalar va uning chevarasi shoira Mag'ziy xotirasidan yozib olingan she'rlari asosida uning «Devon» nomlari bilan 1959, 1963 hamda 1983 yillari asarlari nashr etildi. Doston va tarixiy manzumasini hali nashr etilganicha yo'q. Uning hayoti va ijodi haqida Fazliy boshchiligida tuzilgan «Majmuat ush- shuaro»da hech narsa deyilmaydi. Adabiyotshunos olimlardan E'tibor Ibrohimova shoira hayoti va ijodiga bag'ishlangan nomzodlik dissertatsiyasi yoqlagan va 1963 yili risola nashr ettiigan. Uvaysiy hayoti va ijodining turli jihatlari haqidagi fikrlar A.Qayumovning «Qo'qon adabiy muhiti», To'xtasin Jalolovning «O'zbek shoiralari», V.Abdullayevning «O'zbek adabiyoti tarixi», Ibrohim Haqqulovning «She'riyat — ruhiy munosabat» kitoblarida, chiston, muammo va muvashshahlari esa, R.Orzibekovning «O'zbek she'riyatida sirli-sinkretik janrlar va shakllar» asarlarida berilgan. Qayd etmoq lozimki, hozirgacha ham Uvaysiyning shaxsi, qismatiga doir fikrlarda chalkashliklar, taxminlar uchrab turibdi. Shulami hisobga olgan holda, biz Uvaysiyning adabiy asarlari ustida ko'proq fikr yuritishimiz lozim bo'ladi.

Nodira, Mahzuna va Dilshod ijodidagi kabi, o'zbeku tojik ayollari shaxsiyati va ma'naviy olamining mumtoz timsoli Uvaysiy she'riyatining ham asosiy mazmunini tashkil etadi. Uvaysiy she'riyatining mavzu doirasi keng. Uning devonidagi she'rlarida ishq- muhabbat, yoru diyor, visol va hijron, ona va farzand, dunyo va ilohiyot haqidagi rang-barang mavzular talqin etiladi. Uning ko'p she'rlarida asosiy lirik qahramon muhabbat o'tida o'rtangan ayol sifatida namoyon bo'ladi. Bunday she'rlarda qo'llangan tasviriy vositalar ham ayol kishining ishqdagi ahvol-ruhiyasini ifodalashga qaratiladi. Mana bu g'azalda oshiqlargagina emas, balki ayollargagina xos muhabbat tug'yonlari tasviri bor. Zero, ma'shuqaning boshiga dastor chekmagan holatdagi tasviri ayollaiga xos izhori ishqdan dalolat beradi. Bunda so'zlovchi, ishq dardini izhor qiluvchi ayol zotidir. Uning tilidan oshiq portreti, husnu malohati va siymosi chiziladi:

Bosh tasadduq boshing uzra chirmag'an dastoringa,

Jon tasadduq soʻzlagan shahdu shakar guftoringa.

Koʻz tasadduqdir sening xurshedtalʼat husnunga,

Qaddi dolim ham tasadduq chun alif raftoringa...

Shoira gʻazallarida insoniy muhabbat, sadoqat va vafodorlik gʻoyalariga hamohang inson qadrini, Olohd bergan umming qadriga yetib iloji boricha yaxshi hayot kechirish, hayot neʼmatlaridan bahramand boʻlish tuygʻularini ulugʻlash muhim oʻrin tutadi. Bunday sheʼrlardagi inson hayot oshigʻi, orzu-umidlar jarchisi sifatida koʻrinadi:

Dunyoni bu kun dar ila davroni gʻanimat,

Ayvoni jahon bogʻu gulistoni gʻanimat.

Umringni bahorida muhabbatni sugʻorgil,

Koʻz mardumining giriyayi boroni gʻanimat.

Shunday hayotiy, majoziy ishq tuygʻulari tasviri bilan birga, uning koʻp gʻazal, muhammas va tarjebandlarida ilohiy muhabbat tasviriga, tasawufiy ramzu timsollarga keng oʻrin beriladi. Quyidagi baytda shoira ilohiy ishq inson dili va qismatiga azaldan bitilganligini aytadi. “May” soʻzini Olohd muhabbati timsoli, «sirri may»ni ilohiy ishq sirlari maʼnolarida talqin etadi.

Azal kunda asar etgandi sirri may qulogʻimga,

Bugun, vah, dil bulogʻi joʻsh urmoqlikda toshibdur...

Yoki:

Fanogʻa gar qadam qoʻysang, tavakkul poʻtasi birla,

Boʻlur oʻzlik bilan jang, Vaysiy belni bogʻlagʻil bozud.

Biroq shoiraning ijtimoiy qarashlari, sof niyatlari, orzu- armonlari bilan zamon hamda jamiyat oʻrtasida katta ziddiyat, nomuvofiqlik bor edi. Shuning uchun shoira sheʼrlarida lirik qahramon zamonadan alam koʻrgan, maʼnan ezilgan, kulfat chekkan kishi sifatida ham koʻrinadi. Bunday sheʼrlarda ijtimoiy adolatsizlikka qarshi norozilik ohanglari boʻrtib turadi. «Uvaysiyman», «Koʻngul dogʻoʻldi, dogʻoʻldi» gʻazallarida shoira qatorida gʻarib fuqaroning dardu hasratlari ham ifodalangan:

Mehnatu alamlarga muhtalo Uvaysiyman,

Qayda dard eli boʻlsa, oshino Uvaysiyman...

Uvaysiyning dunyoviy, diniy-ilohiy qarashlari uning musammatlarida ham oʻz ifodasini topgan. U mustaqil muxammaslar bilan birga, Alisher Navoiyning «Gʻaraz», «Hanuz» radifli ishqiy- tasawufiy gʻazallariga tazmin muxammaslar bogʻlagan. Uvaysiyning:

Shona ursam gʻayr zulfigʻa choqilsun koʻzlarim,

Qaysi bir mashshota ham zulfiging parishon aylasa —

baytini oʻqisangiz, Navoiyning:

Oʻzgalar husnun tamosho aylasam, chiqsun koʻzum,

Oʻzga bir koʻz hamki, husnungni tamosho aylasa—

bayti yodingizga keladi.

O'zbek she'riyatida barcha misralari qofiyalangan (aa, aa, aa...) g'azallar ham ijod qilingan. Uning ilk go'zal namunasi Alisher Navoiy qalamiga mansubdir. Navoiyning:

Qoshi yosinmu deyin, ko 'zi qarositmu deyin,
Ko'ngluma har bining dardu balosinmu deyin...

bayti bilan boshlanuvchi g'azali misrama-misra, baytma-bayt «qahrinmu», «zahrinmu», «safosinmu», «dardinmu», «nabaidinmu», «davosinmu», «dominmu», «kalominmu», «adosinmu», «holinmu», «niholinmu», «qabosinmu», «ranjinmu», «shikanjinmu», «jafosinmu» tarzida davom yetib, g'azal maqtasi

Ey Navoiy, dema qoshu ko 'zining vasfini et,
Qoshi yosinmu deyin, ko 'zi qarosinmu deyin

qoplama bayti bilan tugallanadi. Ko'rinadiki, baytlar oralig'ida ham ichki qofiya va radiflar keladi. Bunday qofiya va radiflarni she'rshunoslar musalsal—zanjirli qofiya va radif san'ati deb ham ataydilar. Navoiy boshlagan bu an'anani Uvaysiy davom ettiidi. Uning quyidagi g'azalining barcha misralari qofiyalidir:

Dedi bir kun menga ul mahvashim: ey sho'xi beparvo,
Men aydim: «Sen dema, men dey, ki solding boshima savdo.

Bu o'rinda ta'kidlangan va misralar oxirida kelgan hamma so'zlar qofiyalidir.

Xulosa qilib aytganda, Uvaysiy lirikasi o'ziga xos poetik mazmun va poetik obrazlarga boy bo'lib, shoir she'riyatining g'oyaviy-badiiy hamda estetik xususiyatlari g'azallari badiiyatida ayniqsa bo'rtib turadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Oripova, G. (2019). UZBEK POETRY AND THE WORLD LITERATURE IN THE YEARS OF INDEPENDENCE. Scientific Journal of Polonia University, 32(1), 116-120.

2. Oripova Gulnoza Murodilovna. (2019). THE PECULIARITIES OF VAZN METER IN UZBEK POETRY OF THE INDEPENDENCE PERIOD. International Journal of Anglisticum. Literature, Linguistics and Interdisciplinary Studies. Volume: 8 /Issue:2/. – Macedonia, 2019. –P.33-39.

3. Murodilovna, O. G. (2020). Melody and musicality in Lyrics. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 10(11), 656-664.

4. Oripova G. M., Tolibova M. T. Q. Composition Of Modern Uzbek Stories //The American Journal of Social Science and Education Innovations. – 2021. – T. 3. – №. 03. – C. 245-249.

5. Oripova, G. (2020, December). RHYTHM AND MYTHING IN LYRICAL GENRE. In Конференция.

6. Oripova, G. (2019) "Traditions of folk ballads and distinctiveness of uzbek poetry of independence period," Scientific journal of the Fergana State University: Vol. 2 , Article 12.

7. Oripova, G. M. (2021). Genesis And Essence Of Genre Concept. The American Journal of Social Science and Education Innovations, 3(12), 90-94.
8. Sabirdinov, A. (2019). Sketches to the novel “Night and day” by Chulpan. Scientific journal of the Fergana State University, 1(6), 119-120.
9. Sabirdinov, A. G. (2021). Interpretation of Characters in Utkir Hoshimov’s Story “Yanga”. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, 8(6), 196-200.
10. Sabirdinov, A. (2020, December). ASKAR KASIMOV IN THE UZBEK POETRY OF THE XX CENTURY THE ROLE AND IMPORTANCE OF CREATION. In Конференции.
11. Sabirdinov, A. G. (2021). Interpretation of the banned period in the stories of Naim Karimov. Asian Journal of Multidimensional Research, 10(11), 4-91.
12. Сабирдинов, А. Г. (1993). Слово и образ в поэзии Айбека.
13. kizi Yunusaliyeva, G. A. (2021). CHARACTER CREATION ABILITY OF ERKIN A'ZAM.
14. Oybek Barziyev. (2021) Traditional Poetic Series Related to Detail Motivating to Enlignment. International Journal on Integrated Education. 4(12).
15. Barziev, O. (2021). LYRICAL INTERPRETATION OF “I” IN THE POETRY OF ANBAR OTIN, DILSHODI BARNO AND SAMAR BONU. CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PHILOLOGICAL SCIENCES (2767-3758), 2(06), 61-66.
16. Barziyev Oybek. THE DESCRIPTION OF NATIONALITY IN UZBEK POETRY IN THE PERIOD OF LATE XIXthCENTURIES AND EARLY XXth CENTURIES. Scientific Bulletin of Namangan State University, 2021, P. - 3314-321.
17. Abdullaeva G. V. The Issue Of Lyric Heroism In Children's Poetry.. EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR). - Peer Reviewed journal Volume: 7 1 Issue: 5 | May 2021 | | Journal DOI: 10.36713/epra2013 | | SJIF Impact Factor 2021: 8.047 | | ISI Value: 1.188. ISSN (Online): 2455-3662. B.561
18. Abdullayeva, G.V (2021). Methodological research in the work c f Abdurahan Akbar. Конференции,1(2).<https://doi.org/10.47100/vli2.204>.
<https://doi.org/10.47100/vli2.204> 8.11.2021